

Material Suplementario.

Se muestran fotografías de algunas de las prendas de cobertura para la cabeza utilizadas en el estudio. Las prendas fueron clasificadas en tres grupos: a) gorras (con visera frontal), b) sombreros de paseo (con ala intermedia) y c) sombreros campesinos (de ala ancha).

Las prendas fueron colocadas sobre un maniquí de material polimérico rígido, de superficie mate y color claro, con rasgos faciales. El maniquí se posicionó orientado al norte en las coordenadas geográficas 14°05'25.80"S, 75°45'05.05"W, correspondiente a un área abierta en el distrito de Ica, Perú.

a) Gorras

b) Sombreros de paseo.

c) Sombreros campesinos.

